

Современные подходы к подготовке ребёнка к школе

Эркабоева Гулчирой¹, Абдукаримова Шахноза Набиевна²

¹Наманганский государственный педагогический институт, Студентка 1 курса кафедры методики дошкольного образования

²Старший преподаватель Наманганского государственного педагогического института

Аннотация: данная статья посвящена вопросу актуальности экологического воспитания детей дошкольного возраста. В ней рассмотрено место экологического воспитания в жизни детей дошкольников, рассмотрено понятие “экологическое воспитание”, выделены задачи экологического воспитания дошкольников, выделены составляющие экологического воспитания, рассмотрены и проанализированы методы и формы работы воспитателей при формировании экологического воспитания детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: дети, дошкольники, экологическое воспитание, природа, окружающий мир.

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik ta'limining dolzarbligi masalasiga bag'ishlangan. Bunda maktabgacha yoshdagi bolalar hayotida ekologik ta'limning o'rnini o'rganadi, "ekologik ta'lim" tushunchasini o'rganadi, maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik ta'limning vazifalarini belgilaydi, ekologik ta'limning tarkibiy qismlarini belgilaydi, maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik ta'limini shakllantirishda pedagoglarning ish usullari va shakllarini o'rganadi va tahlil qiladi.

Tayach so'zlar: bolalar, tarbiyalanuvchi, ekologik ta'lim, tabiat, atrof-olam.

Abstract.: This article is devoted to the issue of relevance of environmental education of preschool children. It examines the place of environmental education in the life of preschool children, examines the concept of "environmental education", identifies the tasks of environmental education of preschool children, identifies the components of environmental education, examines and analyzes the methods and forms of work of educators in the formation of environmental education of preschool children.

Key words: children, preschoolers, environmental education, nature, the world around us.

«Быть готовым к школе — не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе — значит быть готовым всему этому научиться»- детский психолог Л.А. Венгер.

Мнения о том, стоит ли готовить ребенка к школе, и как это делать, до сих пор расходятся. Сердобольные бабушки готовы ночи напролет учить малыша читать, чтобы не переплачивать за «специальные курсы», родители же хватаются за голову, пытаются определить, действительно ли полезны подготовительные программы и, самое главное, что они сами, как родители, могут сделать для своего ребенка, чтобы тот успешно адаптировался в школе. Однако, при правильной организации процесса, подготовка к школе может стать очень увлекательным занятием – и для вас, и для будущего первоклассника. Подготовка ребёнка к школе сегодня — это не просто обучение чтению, письму и счёту. Современные подходы ставят в центр внимания всестороннее развитие ребёнка, его психологическую готовность и способность к успешной социализации в новом коллективе. Педагоги и психологи всё чаще говорят о комплексной модели подготовки, где знания сочетаются с

развитием личности, навыков общения и саморегуляции. Перед нами стоит ряд вопросов на которые мы должны найти ответ.

Вот некоторые из них :

1. Что должен знать ребенок перед поступлением в школу
2. Подготовка к школе в домашних условиях
3. Курсы подготовки к школе.

Одни учителя первоклашек жалуются на то, что некоторые «переподготовленные» дети и уже все умеют, и в школе на первых порах им просто нечего делать. Другие отмечают, что малыш без труда воспроизводит английские слова, но при этом не может связно рассказать, о чем он только что прочитал по-русски. Третьи восхищаются почти гениальными детьми – только вот эти дети то пеналы теряют, испытывают трудности в общении со сверстниками. Кстати, зачем нужно готовить ребенка к школе, знает не каждый родитель. «Потому что так принято» или «потому что так делают все». Здесь и начинаются основные проблемы, поскольку непонимание того, что дает подготовительная работа будущему первокласснику, приводит к таким странным ситуациям, описанным в начале этой статьи: ребенок обладает массой бесполезных для него на данном этапе знаний, но не умеет делать чего-то элементарного, или не отличается достаточной самостоятельностью, и так далее. Одни родители считают, что подготовка нужна для того, чтобы малыш успешно прошел негласное собеседование в школе. Что ж, это неплохая мотивация, ведь именно на собеседовании (своего рода неофициальном тестировании) педагог и другие специалисты (психолог, логопед) могут определить, насколько ребенок готов к тому, с чем ему предстоит встретиться в школе: развиты ли у него основные базовые навыки (физические, интеллектуальные), насколько он свободно и уверенно общается, понимает инструкции, выражает свое мнение.

То есть, подготовка к школе должна помочь вашему малышу созреть интеллектуально, социально, эмоционально и психологически для нового этапа в жизни. А это, в свою очередь, поможет ему успешнее учиться и заложит основу для дальнейшего роста.

В первую очередь, начиная заниматься с ребенком дома, не гонитесь за формальными результатами: каждый малыш очень индивидуален, а различными «ты должен» или сравнениями со знакомыми ему детьми вы можете спровоцировать формирование у него комплекса неполноценности. Ваша задача – превратить процесс в удовольствие, чтобы все занятия – задачки, поделки и чтение – не вызывало у него отторжения. Хорошо, если ребенок уже понимает ценность обучения, и у него есть мотивация, но если нет, вы можете сделать так, чтобы интерес появился. Психологи считают, что многое зависит от того, как ребёнок психологически подготовлен к школе и это совсем не подразумевает того, насколько хорошо умеет он читать и считать, хотя именно такие умения и навыки обычно проверяются при записи в школу. Но уже в первые месяцы обучения вдруг оказывается, что бойко читающие

и хорошо считающие дети не проявляют интереса на уроках, нарушают дисциплину, попадают в конфликтные ситуации с учителем и одноклассниками. Получается, получив определенное дошкольное образование, что они еще «не дозрели» до школы психологически. Принято считать, что подготовка ребёнка к школе должна заключаться в формировании определённых умений и навыков, а также выполнении требований, которые ставят перед ребёнком школа, в лице педагогов. Важным элементом психологической готовности к школьному обучению психологи называют способность следовать правилам и прислушиваться к требованиям взрослого. Занимаясь с дошкольниками, важно обращать внимание на то, как ребёнок реагирует на трудности: пытается выполнить начатое дело или бросает его. Если вы видите, что ребёнок не любит делать то, что у него не получается, постарайтесь вовремя прийти ему на помощь. Взрослый при этом обязательно должен эмоционально похвалить ребёнка за то, что он доделал до конца начатую работу. Необходимая и вовремя оказанная помощь взрослого, а также эмоциональная похвала позволяют ребёнку поверить в свои возможности, повышают его самооценку и стимулируют желание справиться с тем, что у него не сразу получается.

Постепенно у ребёнка войдет в привычку стараться доводить начатое дело до конца, а если не получается, то обращаться за помощью к взрослому. Но взрослые каждый раз должны внимательно оценивать ситуацию, действительно ли нужна их помощь или ребёнку просто лень самому потрудиться. Иногда в качестве помощи может выступить эмоциональное подбадривание и уверенность, что у малыша все получится. Немалый интерес представляет и вклад в школьную успеваемость такой психологической составляющей, как личностная тревожность ребёнка. В частности, у мальчиков средне-высокие и несколько завышенные значения личностной тревожности оказывают стимулирующее влияние на школьную успешность. Естественно, что если личностная тревожность слишком сильно выражена, то хорошо учиться такой мальчик не сможет. Как говорится, всё хорошо в меру. А вот у девочек наблюдается диаметрально противоположная картина: самые высокие оценки получают девочки, имеющие средние и несколько сниженные индивидуальные значения личностной тревожности. Повышенные же значения выраженности данной психологической характеристики приводят к формированию боязни школы и школьной неуспешности. Объясняются такие различия тем, что повышенная тревожность у мальчиков и девочек по-разному влияет, прежде всего, на мотивационный компонент учебной деятельности. Современным родителям совершенно не нужно уподобляться гувернёрам прошлого, вполне достаточно заниматься с ребёнком 15-20 минут в день, причем удобнее облекать эти занятия в привлекательную «обёртку» весёлой игры.

Список использованной литературы

1. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для воспитателей детского сада. - Москва: Мозайка-Синтез, 2004.
2. Аксенова З. Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников. - Москва: ТЦ Сфера, 2011.
3. Т.Н. Зенина «Наблюдения дошкольников за растениями и животными». Учебное пособие.- М., педагогическое общество России, 2010.
4. Л.В.Кокуева « Природа родного края» Ярославль 2007
5. О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных Экологических представлений» Мозаика-синтез Москва 2016

4-SHO‘BA

INTEGRATIV TA‘LIMDA BAHOLASH MEXANIZMLARI

ASSESSMENT MECHANISMS IN INTEGRATIVE EDUCATION

МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ В ИНТЕГРАТИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ